

УДК 347.4

ББК 67.404.2

ПЕРЕПЁЛКИНА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА

аспирант кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: perepelk_yana@mail.ru

Научный руководитель:

СОЙФЕР ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

профессор кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук
e-mail: tvsojfer@msal.ru

YANA A. PEREPELKINA

postgraduate student of the Civil Law
Department of the Kutafin Moscow
State Law University (MSAL)
e-mail: perepelk_yana@mail.ru

Scientific Advisor:

TATIANA V. SOYFER

Professor of the Civil Law Department
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
Doctor of law
e-mail: tvsojfer@msal.ru

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

ON THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE OF THE INVESTMENT CONTRACT VIA THE INVESTMENT PLATFORMS

Аннотация. Актуальность статьи связана с необходимостью развития краудфандинга — способа финансирования проектов или бизнеса, при котором денежные средства собираются небольшими суммами от большого количества лиц. Цель автора состоит в изучении нового гражданско-правового института — договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы, оформляющего отношения краудфандинга в связи с передачей имущества в качестве инвестиций. В статье определяется соотношение категорий инвестирования и краудфандинга. Автор устанавливает сферу применения и некоторые правовые особенности договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы, рассматривает основные подходы к определению его правовой природы как поименованного или непоименованного договора. Выводом является

Abstract. The article's relevance is related to the need to develop crowdfunding as a method of financing projects or business in which funds are collected in small amounts from numerous people. The author's purpose is to study a new private legal institution — an investment contract via an investment platform that formalizes crowdfunding relations regarding the transfer of property as an investment. The article compares the categories of investment and crowdfunding. Author establishes the scope of application and some legal features of the investment contract via the investment platform, examines main proposals concerning determination of its legal nature as named or unnamed contract. As the result of the study, it is proposed to consider

ся предложение рассматривать договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы как вспомогательную договорную конструкцию, особенностями которой являются инвестиционный характер отношений, особые субъектный состав и порядок заключения договора, направленность на первичное приобретение объектов инвестирования.

Ключевые слова: оператор платформы, инвестиционная платформа, краудфандинг, договор инвестирования, розничное финансирование, альтернативное финансирование.

the investment contract via the investment platform as an auxiliary contractual structure, the features of which are investment relations, special subjects, the distinctive procedure of the conclusion of the contract, the focus on the primary acquisition of investment objects.

Keywords: platform operator, investment platform, crowdfunding, investment contract, retail financing, alternative financing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие экономических отношений, повсеместное внедрение технологий во все сферы жизни общества должны сопровождаться доступными источниками финансирования. В связи с необходимостью ресурсного обеспечения реализации Национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года¹ и до 2030 года² представляется перспективным нормативное регулирование и исследование особенностей краудфандинга — источника финансирования, в основном направленного на финансирование деятельности и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, краудфандинг значится среди мероприятий в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023

и 2024 года³; в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года⁴; а также в Проекте Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года⁵.

Несмотря на то, что российский рынок краудфандинга по отношению к мировому составляет менее 1 процента⁶, Банк России отмечает его рост. В 2021 году объем краудфандинга в России составил

¹ Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.

² Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884.

³ Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 года. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://cbr.ru/> (дата обращения: 5.09.2022).

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» // СЗ РФ. 2021. № 42. Ст. 7157.

⁵ Проект Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года. Подготовлен Банком России и Министерством финансов РФ. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 5.09.2022).

⁶ Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг за август 2020 года. Доклад для общественных консультаций Банка России. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 5.09.2022).

13,8 млрд рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с объемом краудфандинга 2020 года, составившего 7 млрд рублей⁷.

С целью регулирования отношений в сфере краудфандинга был принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционной платформы» (далее — ФЗ № 259)⁸.

Данным законом предусмотрено, что для оформления инвестиционных отношений лицо, привлекающее денежные средства, заключает с лицом, их передающим, договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы. Поскольку договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы является новым гражданско-правовым институтом, возникает вопрос относительно его правовой природы и сферы применения.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема определения правовой природы и признаков договора инвестирования уже исследовалась в литературе. В одной из ранних работ по данной проблематике Е. Архипов отметил особенности договоров краудфандинга по сравнению с договорами купли-продажи с предварительной оплатой товара (расхождение цели инвестора помочь проекту и цели покупателя приобрести вещь, несовпадение цели владельца проекта отблагодарить и цели продавца реализовать товар, неравноценность встречного исполнения), с договором простого товарищества (отсутствие совместной деятельности, ненадобность в правовой связи инвесторов друг с другом, несоответствие отношений доверительным или фидуциар-

ным, выступление в роли инвесторов физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя), с конструкцией юридического лица (слабая защита инвесторов, роль краудфандинга как дополнительного источника финансирования) [1]. При этом Е. Архипов допускает оформление договором дарения передачи денежных средств в безвозмездном краудфандинге. В отличие от Е. Архипова, А. И. Бычков считает, что договор дарения не подходит для оформления отношений краудфандинга, поскольку не предусматривает такую их особенность как необходимость возврата денежных средств при невозможности реализации проекта [2]. Т. В. Соيفер отмечает разнородность отношений краудфандинга и выделяет их общие черты (большое число инвесторов, публичный характер инвестиционного предложения, использование для заключения договоров инвестиционных платформ, невозможность целевого использования денежных средств каждого инвестора без достижения минимального объема денежных средств) [3]. Более того, как и Е. Архипов, Т. В. Соифер обращает внимание на необходимость исследования возмездности и встречного предоставления в краудфандинге. Устанавливая место договора инвестирования в системе инвестиционных договоров, К. К. Лебедев выявляет его существенные условия, дает правовую характеристику (реальный, двусторонний, взаимный, возмездный) [4]. Анализируя законодательные предписания, описывая основные правовые категории и их значение, А. В. Белицкая отмечает излишество в специальном регулировании инвестирования с использованием инвестиционной платформы ввиду возможности использования традиционных договорных конструкций [5].

Из обзора литературы по проблематике исследования следует, что в доктрине встречаются противоречащие друг другу позиции относительно правовой природы договора инвестирования. Так, остается

⁷ Обзор рынка краудфандинга в России за 2021 и I квартал 2022 года. Информационно-аналитический материал Банка России. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 5.09.2022).

⁸ СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.

нерешенным вопрос появления нового договора инвестирования и его совпадения с уже известными договорами займа и купли-продажи ценных бумаг и цифровых прав. Автор данной статьи предлагает разрешить противоречие посредством учения о вспомогательных (сквозных) договорных конструкциях, правовые признаки и примеры которых подробно исследованы в работе М. Н. Малеиной [6].

Также назрела необходимость в сопоставлении особенностей отношений краудфандинга, выделяемых доктриной, с новым правовым регулированием и правоприменительной практикой. Автор статьи выделяет общие для всех способов инвестирования правовые признаки договора инвестирования на основе анализа норм ФЗ № 259 и зарождающейся правоприменительной практики. В частности, предлагается дополнить перечень признаков договора инвестирования его направленностью на первичное приобретение оборотоспособных объектов инвестирования, а также особым способом заключения договора, обеспечивающим коллективный отбор инвесторами инвестиционных проектов для целей инвестирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными методами исследования выступают формально-юридический, логический, а также методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. С помощью формально-юридического и логического методов определяются юридические понятия (инвестиции, договор инвестирования), осуществляется толкование правовых норм, анализируется правоприменительная практика. Методы анализа, синтеза, индукции и дедукции применяются для целей выявления правовых признаков договора инвестирования, единых независимо от способа инвестирования. Сравнительно-правовой, системный, филологический и логический методы

позволяют установить предмет регулирования ФЗ № 259 (соотношение понятий краудфандинга, краудинвестинга, инвестирования); сопоставить договор инвестирования с отдельными способами инвестирования. В рамках юридической компаративистики выявлен подход отечественного законодателя и законодателя Европейского Союза (далее — ЕС) к урегулированию краудфандинга для целей предпринимательской деятельности. Структурно-функциональный метод раскрывает связь договора инвестирования с иными заключаемыми на платформе договорами; рассматривает их функции первичного приобретения, последующего обращения, организации оборота для инвестиционной платформы как информационной системы, способной обеспечить оборот объектов инвестирования.

Материалами исследования служат нормативные правовые акты, регулирующие инвестирование с использованием инвестиционных платформ, и правоприменительная практика в данной сфере. Также анализируются работы авторов, посвященные исследованию краудфандинга, краудинвестинга и гражданско-правовых отношений участников инвестиционных платформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы поименован специальным ФЗ № 259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», но не упоминается в ГК РФ. В соответствии с легальным определением договор инвестирования — это договор между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции (участниками платформы), по которому осуществляется инвестирование с использованием инвестиционной платформы одним из четырех способов: посредством предоставления займа, приобретения эмиссионных цен-

ных бумаг, приобретения утилитарных цифровых прав и приобретения цифровых финансовых активов (пп. 9 п. 1 ст. 2, ст. 5 ФЗ № 259).

Сфера применения договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы определяется предметом регулирования ФЗ № 259, принятого в целях реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года⁹ и развития краудфандинга как альтернативного источника финансирования.

Понятие краудфандинга не является достаточно определенным в литературе [7, с. 90–105]. В самом общем смысле под краудфандингом (от англ. crowd — толпа, funding — финансирование) понимается финансирование проектов, при котором денежные средства собираются от большого количества лиц небольшими суммами [7, с. 90–105; 8, с. 28–44]. Из этимологии термина следует, что для целей сбора денежных средств подобным образом важно наличие толпы. Поиск лиц, готовых вложить денежные средства, возможен и при помощи объявлений, газет, средств массовой информации. Но широкое распространение краудфандинг получил в связи с развитием сети Интернет, когда, как отмечает Дж. Хау, автор близкой концепции краудсорсинга [9, с. 231–242]¹⁰, взаимодействие людей стало сетевым: массовым, быстрым и дешевым [9, с. 18]. В связи с этим авторы разделились на тех, кто находит примеры краудфандинга в прошлом [10, с. 140–145; 11, с. 209–239], и сторонников краудфандинга

как явления XXI века, связанного исключительно с сетью Интернет [7, с. 90–105].

Разместить заявку на финансирование можно и на странице в социальной сети. Но краудфандинг преимущественно осуществляется с использованием специальных информационных систем (платформ), чей функционал позволяет как разместить, так и принять заявки о финансировании, переводить денежные средства, использовать электронную подпись для заключения договоров и осуществлять иные действия в процессе сбора денежных средств. Доступ к функционалу платформ предоставляется её оператором, с которым пользователи вступают в отношения по поводу организации краудфандинга.

Поэтому возникающие в связи с краудфандингом отношения можно разделить на две группы:

- имущественные отношения: по поводу финансирования участниками платформы друг друга;
- организационные отношения: по поводу оказания оператором платформы содействия участникам платформы в финансировании друг друга.

В литературе по цели, на которую привлекаются денежные средства, краудфандинг делят на коммерческий (для предпринимательских целей) и некоммерческий (для потребительских целей) [12, с. 33–42]. По цели и условиям финансирования краудфандинг делят на безвозмездный (donation crowdfunding), с получением товара или услуги (pre-payment or reward crowdfunding), заемный (crowdlending), с приобретением ценных бумаг (equity crowdfunding) [3, с. 11–15; 13, с. 65].

Предмет регулирования ФЗ № 259 охватывает имущественные и организационные отношения лишь тех видов краудфандинга [14, с. 74–85], что связаны с *инвестированием или привлечением инвестиций* (ст. 1 ФЗ № 259).

⁹ Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2016. № 24. Ст. 3549.

¹⁰ Хау Дж. определяет краудфандинг одним из четырех видов краудсорсинга (от англ. «crowd» — толпа, «source» — привлекать ресурсы) — использования трудовых, финансовых, интеллектуальных усилий толпы.

Инвестирование с использованием инвестиционных платформ не следует отождествлять с краудинвестингом (crowdfunding) или инвестиционным краудфандингом (investment-based crowdfunding). Понятие «краудинвестинг» не является достаточно определенным. В Регламенте ЕС «О поставщиках краудфандинговых услуг для бизнеса» (далее — Регламент ЕС)¹¹ им обозначается краудфандинг с приобретением ценных бумаг, но исследователи немецкого рынка краудфандинга используют его как синоним краудфандинга на основе договора субординированного¹² займа с участием в прибыли [15, с. 510–511, с. 522–530]¹³. В то же время в обоих примерах инвестор становится участником или квазиучастником лица, привлекающего денежные средства, и получает прибыль (дивиденды, долю в прибыли) в зависимости от показателей деятельности последнего.

Следует отметить, что краудинвестинг соответствует инвестированию в определении, которое предлагается юридической литературой. Так, в юридической литературе под инвестированием понимается процесс вложения средств в качестве инвестиций [16, с. 12–13]. Средства становятся инвестициями, если вкладываются в какой-либо объект — бизнес или актив, позволяющий через определенный срок получить прибыль или иной полезный эффект. При этом

к признакам инвестиций относят их рисковый характер и зависимость получения прибыли от реализации инвестиционного проекта [16, с. 13].

Вместе с тем действие ФЗ № 259 охватывает краудинвестинг, но не ограничивается им. Основанием для этого является широкий перечень способов инвестирования (ст. 5) и широкое легальное определение «инвестиций» (ст. 2) по ФЗ № 259. Так, инвестирование на инвестиционной платформе осуществляется тремя способами: предоставлением займа, приобретением эмиссионных ценных бумаг и приобретением цифровых прав. Согласно легальному определению «инвестиции» — это денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения эмиссионных ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа. В данном определении следует обратить внимание не столько на ограниченность по типу вложений (только денежные средства) и объектам инвестирования, сколько на отсутствие признаков инвестиционного риска и зависимости прибыли от реализации инвестиционного проекта.

Способ инвестирования посредством приобретения эмиссионных ценных бумаг, как отмечалось ранее, соответствует краудинвестингу. Права требования из эмиссионной ценной бумаги позволяют инвестору получать прибыль в дивидендах и занимать положение участника лица, привлекающего денежные средства, а не внешнего кредитора.

Способ инвестирования посредством предоставления займа не конкретизирован в ФЗ № 259. В отличие от займа с участием в прибыли, заем с фиксированными процентами не обладает выделяемыми в литературе признаками инвестиций [16, с. 13]. Вместе с тем заем как с участием в прибыли, так и с фиксированными процентами позволяет инвестору получать прибыль, а, значит, легальных оснований для ограни-

¹¹ Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937 [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu> (дата обращения: 5.09.2022).

¹² Заимодавцы по субординированным займам занимают положение между внешними кредиторами и участниками АО, ООО. С одной стороны, их права требования удовлетворяются (погашаются) после прав требования других кредиторов (в иной очереди). С другой стороны, они не приобретают права участия в АО и ООО.

¹³ Этот договор используется на практике в Германии по причине юридических препятствий приобретения на платформах ценных бумаг или долей участия в ООО.

чения вариантов заимствования определение «инвестиций» по ФЗ № 259 не дает.

Представляется, что отнесение цифровых прав к способам инвестирования в первую очередь связано с их формой, а не содержанием. Так, на инвестиционной платформе цифровые права приобретаются двух видов: утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы.

К цифровым финансовым активам относят «права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг»¹⁴, что соответствует краудлендингу (crowdlending) и краудинвестингу (crowdinvesting).

Но утилитарными названы права требования передачи вещи, передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав их использования, выполнения работ и оказания услуг¹⁵, которые по своему содержанию соответствуют краудфандингу с приобретением товара или услуги (pre-payment crowdfunding). Поэтому в основе приобретения утилитарных цифровых прав могут лежать потребительские, а не инвестиционные цели.

В то же время в литературе цифровые права называют способом фиксации имущественных прав, аналогичным бездокументарным ценным бумагам [17]: они фиксируют права требования и позволяют им обращаться (передаваться) без согласия обязанного лица. На этом основании при вложении денежных средств лицо может преследовать цель получения прибыли от

последующего обращения цифровых прав.

В отличие от коммерческого краудфандинга, когда денежные средства привлекаются на предпринимательские цели или цели бизнеса, некоммерческий краудфандинг преследует потребительские цели. Следует отметить, что цель привлечения денежных средств не обозначена критерием предмета регулирования ФЗ № 259, но вытекает из иных положений закона. Как справедливо отмечает А. А. Кирилловых, круг лиц, привлекающих инвестиции, и способы инвестирования определены так, что сбор средств по ФЗ № 259 осуществляется на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности [12, с.33–42]. Вместе с тем возникает вопрос о регулировании person-to-person займов [14, с. 79] или потребительского краудлендинга, когда физические лица занимают денежные средства на оплату обучения, приобретение машины и др. С одной стороны, потребительский краудлендинг соответствует легальному определению инвестиций по ФЗ № 259: права требования к заемщику позволяют инвестору получить прибыль. С другой стороны, физические лица не могут использовать инвестиционную платформу для получения займов, поскольку лицами, привлекающими денежные средства, определены индивидуальные предприниматели и юридические лица. Практически person-to-person займы оказываются не вне специального регулирования ФЗ № 259, а под запретом ввиду формального соответствия предмету регулирования, определенному категорией инвестирования.

Следует отметить, что, в отличие от российского ФЗ № 259, в Регламенте ЕС¹⁶ предмет регулирования определяется це-

¹⁴ Пункт 2 статьи 1 Федерального закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31. Ч. I. Ст. 5018.

¹⁵ Пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционной платформы» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.

¹⁶ Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937 [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu> (дата обращения: 5.09.2022).

лю привлечения денежных средств: для бизнеса. Так, помимо названия Регламента ЕС «для бизнеса», в нем содержится прямое указание на неприменение в случае, если денежные средства привлекаются потребителями — физическими лицами, действующими в целях за рамками торговой, предпринимательской или профессиональной деятельности.

Учитывая вышесказанное, предмет регулирования ФЗ № 259 охватывает имущественные и организационные отношения, возникающие при привлечении инвестиций посредством краудфандинга для предпринимательских целей на условиях передачи эмиссионных ценных бумаг и цифровых прав или получения займа.

Для оформления названных отношений ФЗ № 259 предусматривает следующие договоры:

- договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы между инвестором и лицом, привлекающим денежные средства;
- договор оказания услуг по привлечению инвестиций между оператором платформы и лицом, привлекающим денежные средства; договор оказания услуг по содействию в инвестировании между оператором платформы и инвестором.

На инвестиционной платформе могут заключаться *иные* договоры: договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по договорам инвестирования (договор поручительства и др.), договоры, направленные на обращение объектов инвестирования (договор уступки прав требования, договор купли-продажи утилитарных прав)¹⁷. Некоторые платформы предлагают заключить договор страхования риска неполуче-

ния дохода от инвестиций¹⁸. Перечисленные договоры прямо не регулируются ФЗ № 259, но некоторые положения, например, о статусе оператора платформы, могут относиться к допустимости их заключения. В частности, возникает вопрос, не действует ли оператор платформы в качестве страхового агента или брокера, предлагая заключить инвесторам договор страхования риска потери инвестиций со страховой организацией¹⁹.

Договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы направлен на оформление отношений по поводу передачи имущества между инвестором и лицом, привлекающим денежные средства — имущественных отношений. Особенностью имущества, передаваемого инвестором, является его вложение в качестве инвестиций — средств, позволяющих получить прибыль или иной полезный эффект. С точки зрения инвестиционного права следует отметить, что договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы оформляет лишь процесс инвестирования — вложение средств в бизнес или актив, а не всю инвестиционную деятельность, которая также включает действия по реализации инвестиционного проекта [16, с. 12–13].

Из перечня способов инвестирования (ст. 5 ФЗ № 259) следует, что объектами инвестирования выступают права требования к заемщику, эмиссионные ценные бумаги и цифровые права. Следует обратить

¹⁷ Пункт 5 Информационного письма Банка России от 18.10.2021 № ИН-015-34/79 «О вопросах, связанных с деятельностью по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 12.08.2022).

¹⁸ Например, ООО «Пирс. Оператор прямых инвестиций» предлагает страхование СК «Согласие» риска неполучения инвестором доходов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств. См.: Самусева С., Дугин А. Краудфандинг минимизирует риски. Площадки начали страховать вложения инвесторов. Коммерсантъ [Электронный ресурс] URL: <https://www.kommersant.ru> (дата обращения: 12.08.2022).

¹⁹ Деятельность операторов инвестиционной платформы не может совмещаться с иной финансовой деятельностью, прямо не предусмотренной ФЗ в качестве исключения (ст. 10 ФЗ № 259). Страховая деятельность среди исключений не предусмотрена.

внимание, что при любом способе инвестирования на инвестиционной платформе инвестор приобретает *оборотоспособный* (транзитивный) объект. Так, не нуждаются в согласии лица, привлекающего денежные средства, отчуждение эмиссионных ценных бумаг (ст. 142 ГК РФ) и цифровых прав (п. 3 ст. 141.1 ГК РФ), а также уступка денежных прав требования к заемщику (п.1 и п. 3 ст. 388 ГК РФ).

При этом договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы направлен на *первичное* приобретение объекта инвестирования. Подтверждением цели инвестиционной платформы найти *первых* владельцев ценных бумаг и цифровых прав являются использование термина «размещение»²⁰ применительно к ценным бумагам (п. 3 ст. 13 ФЗ № 259, ст. 24.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг»²¹); прямое указание на то, что договор о приобретении утилитарного права является основанием его возникновения (п. 3 ст. 8 ФЗ № 259).

Направленностью на первичное приобретение объекта инвестирования договор инвестирования отличается от договоров, направленных на их последующее обращение. Так, п. 14 ст. 8 ФЗ № 259 различает договор о приобретении утилитарного права, который заключается в порядке ст. 13 (договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы), и договор купли-продажи утилитарного права [18, с. 5–10]. Следует отметить, что Банк России также допускает возможность заключения на инвестиционных платформах договоров уступки прав требования²². В отличие от до-

говоров инвестирования, договоры по поводу последующей передачи объекта инвестирования (1) направлены на «вторичное» приобретение объектов инвестирования, в связи с чем не нуждаются в порядке заключения по ст. 13 ФЗ № 259; (2) заключаются инвесторами между собой, а не с лицом, привлекающим денежные средства.

Договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы заключается в *особом порядке ст. 13 ФЗ № 259*. Особенности порядка заключения договора инвестирования являются невозможность отказа инвесторов от инвестиционного предложения по истечении 5 дней после его принятия, а также заключение договора только при условии сбора достаточной суммы денежных средств. Заключение договора данным способом позволяет обеспечить достаточность денежных средств для реализации цели, на которую они привлекаются. Как отмечают авторы, порядок заключения договора соответствует цели краудфандинга — аккумулировать денежные средства [1; 3]. Так, Т. В. Соيفер отмечает, что такая особенность краудфандинга как «массовый совместный характер финансирования предполагает, что целевое использование полученных от лица денежных средств может быть поставлено в зависимость от общего объема собранных средств, то есть от их предоставления и другими лицами» [3].

Следует отметить, что наряду с аккумулярованием денежных средств порядок заключения договора по ст. 13 ФЗ № 259 воплощает иную особенность краудфандинга — отбор целей и проектов, нуждающихся в финансировании, по критерию их соответствия ожиданиям инвесторов: их способности принести прибыль, достичь иной полезный эффект, удовлетворить моральные потребности и др. Как отмечает

²⁰ Под размещением ценных бумаг понимается их отчуждение эмитентом первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок. См.: подпункт 14 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

²¹ СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

²² Пункт 5 Информационного письма Банка России от 18.10.2021 № ИН-015-34/79 «О вопросах, связанных с деятельностью по организации привлечения

инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 12.08.2022).

Дж. Хау, краудфандинг позволяет «населению финансировать проекты, которые они считают стоящими, вкладывать по несколько долларов то в один проект, то в другой» [9, с. 233]. В такой особенности краудфандинга Дж. Хау усматривает «демократический импульс» [9, с. 233], позволяющий людям допускать цели (проекты) к реализации или отклонять их. Поскольку краудфандинг в основном используется субъектами малого и среднего предпринимательства, то для них решение инвесторов может оказаться решающим: без стартового капитала невозможно начать бизнес. Поскольку договор инвестирования направлен на первичное размещение ценных бумаг и цифровых прав, первичное приобретение прав требования к заемщику, то от решения инвесторов о заключении договора зависит появление таких объектов инвестирования.

Следовательно, порядок заключения договора при условии сбора достаточной суммы соответствует цели краудфандинга, поскольку приводит к аккумулярованию денежных средств и решению вопроса о жизнеспособности инвестиционного предложения.

Независимо от *способа инвестирования* на инвестиционной платформе, отношения по передаче имущества от инвестора к лицу, привлекающему денежные средства, оформляются договором инвестирования с использованием инвестиционной платформы. При этом различаются условия, на которых передается имущество инвестора: на условиях займа или на условиях передачи ценных бумаг и цифровых прав. Поскольку способы инвестирования определяются альтернативно, то нельзя относить договор инвестирования к смешанным (ст. 421 ГК РФ). Вместе с тем возникает иная проблема, связанная с пересечением договора инвестирования с двумя договорными типами: договором денежного займа и договором купли-продажи ценных бумаг и цифровых прав.

Поэтому возникает вопрос о *правовой природе* договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы. В литературе встречаются следующие точки зрения.

По мнению К. К. Лебедева, заключаемый с использованием инвестиционной платформы договор является видом (разновидностью) инвестиционного договора [4, с. 31–36]. При этом автор предлагает выделение в ГК РФ инвестиционного договора в качестве самостоятельного типа.

Согласно позиции А. В. Белицкой на инвестиционных платформах заключаются поименованные в ГК РФ договоры денежного займа и договоры купли-продажи ценных бумаг [5, с. 28–33]. Так, автор считает единственно новым договор приобретения цифровых прав. Аналогичной позиции придерживается М. Г. Ерохина, которая не считает особенности предоставления займа на инвестиционных платформах достаточными для появления нового договора [19, с. 66–69].

Поскольку порядок заключения договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы отвечает целям краудфандинга, то заслуживает внимания позиция Е. Архипова о самостоятельной правовой природе используемых для его оформления договоров [1, с. 18–27]. Например, до принятия ФЗ № 259 автор писал о возможности определения договора безвозмездного краудфандинга в качестве особого вида договора дарения и о необходимости выделения договора возмездного участия в краудфандинге в качестве самостоятельного²³. Автор отмечает, что отношения возмездного краудфандинга уникальны и не могут быть урегулированы нормами о договоре купли-продажи, о договоре про-

²³ Под договором возмездного участия в краудфандинге автор понимает договор, на основании которого передаются денежные средства между участниками платформы. Автор предлагает собрать нормы о возмездном краудфандинге в новую главу ГК РФ.

стого товарищества, нормами о юридическом лице.

А. И. Бычков полагает, что между «пользователями складываются правоотношения из договора пожертвования в случае безвозмездной передачи средств или непоименованного договора в случае, когда деньги подлежат возврату в любом случае или при невозможности реализовать инвестиционный проект» [2]. Вместе с тем автор преимущественно рассматривает проблему возврата денежных средств при пожертвовании и дарении, не исследуя правовую природу договоров в возмездном краудфандинге.

Следует отметить, что позиция А. В. Белицкой [5] и М. Г. Ерохиной [19] нивелирует появление нового договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы. Позиции К.К. Лебедева [4] и Е. Архипова [1] встречают проблему определения инвестиционного договора или договора возмездного участия в краудфандинге в качестве новых договорных типов, не пересекающихся с иными. Например, инвестиционный договор остается непоименованным и квалифицируется в зависимости от содержания как договор подряда, о совместной деятельности, купли-продажи и др.²⁴. Договор возмездного участия в краудфандинге пересекается с типами договора займа и договора купли-продажи товара, ценных бумаг и цифровых прав.

Представляется, что для поиска универсальных²⁵ признаков договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы последний необходимо рассматривать не как новый вид, разновидность какого-либо основного типа договора, а как

вспомогательную (сквозную) договорную конструкцию, лежащую в иной плоскости [6, с. 9–12], чем основные договоры займа и купли-продажи. Как отмечает Н. В. Малейна, договорная конструкция представляет собой соглашение, в том числе включенное в другой договор, предназначенное «для обслуживания основного договора, порождающее правовые последствия, которые в виде правил применяются к разным по природе основным гражданским договорам» [6, с. 9–12]. В качестве вспомогательной конструкции договор инвестирования применяется в единстве с основными типами договоров, определяемыми способами инвестирования (ст. 5 ФЗ № 259).

При этом рассмотрение договора инвестирования в качестве вспомогательной (сквозной) конструкции не исключает его отнесение к инвестиционным договорам. Так, сторонами договора являются инвестор и лицо, привлекающее денежные средства, а сам договор оформляет *инвестиционные* отношения (п.1 ст. 1, пп. 9 п. 1 ст. 2 ФЗ № 259).

В связи с этим представляет интерес дело А40-134531/2020²⁶, в котором Арбитражный суд города Москвы рассмотрел исковое заявление ООО «Поток.Диджитал» к ООО «Улм» о взыскании основного долга и процентов по договору займа, заключенному с использованием платформы. Из обстоятельств дела следует, что первоначально договор займа заключен на платформе между ООО «УЛМ» (далее — Заемщик, Ответчик) и ООО «Ак Барс Поток» (займодавец), но впоследствии права требования перешли от «Ак Барс Поток» к оператору платформы ООО «Поток. Диджитал» по договору инкассо-цессии. Ввиду неисполнения заемщиком ООО «Улм» своих обязательств

²⁴ Например, см.: Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9.

²⁵ В значении: применимых ко всем договорным типам и квалифицирующим договорную конструкцию.

²⁶ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2021 № 09АП-76988/2020 по делу № А40-134531/2020. Карточка арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL: <https://kad.arbitr.ru> (дата обращения: 12.08.2022).

ООО «Поток.Диджитал» обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании денежных средств. Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на отсрочку исполнения обязательств на основании Федерального закона от 03.04.2020 № 106 ФЗ (далее — ФЗ № 106)²⁷, в соответствии с которым заемщик-субъект малого и среднего предпринимательства в определенных Правительством РФ отраслях, вправе обратиться к кредитору, являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, с требованием о приостановлении исполнения обязательств на льготный период. Арбитражный суд, отклоняя возражения ответчика и удовлетворяя исковые требования ООО «Поток. Диджитал», указал, что деятельность истца регулируется ФЗ № 259, направлена на организацию привлечения инвестиций с использованием инвестиционной платформы и не относится к деятельности некредитной финансовой организации по предоставлению кредитов (займов), в связи с чем ФЗ № 106 не подлежит применению.

Представляется, что основанием отклонения возражений ответчика в данном деле не может служить правовой статус и деятельность ООО «Поток.Диджитал», поскольку первоначальным заимодавцем было ООО «Ак Барс Поток»: при передаче прав требования не должно ухудшаться положение заемщика. Несмотря на это, виден подход арбитражного суда к рассмотрению отношений на инвестиционной платформе в качестве *особых*, отличающихся от классических заемных. Это объясняется тем, что участники инвестиционной платформы не просто заключают договоры (в данном случае договоры займа) дистанционно в сети Интернет, а вступают в инвестиционные отношения, действуя в качестве инвестора и лица, привлекающего денежные средства.

Вместе с тем встречается иная правоприменительная практика. В частности, О. П. Казаченок приводит в пример дело № 2-1129/2019 [14, с. 82-83], рассмотренное Георгиевским городским судом Ставропольского края по исковому заявлению физического лица И. к ООО «Башэкоресурс» о взыскании денежных средств по договору целевого займа, заключенному на платформе оператора ООО «Старттрек». В данном деле судом применены положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»²⁸ (далее — Закон РФ «О защите прав потребителей») на том основании, что физическое лицо является потребителем финансовой услуги ООО «Башэкоресурс», а оператор платформы является лишь агентом заемщика. Следует отметить, что О. П. Казаченок не соглашается с квалификацией предоставления займа на платформе в качестве финансовой услуги ввиду того, что ООО «Башэкоресурс» привлекает денежные средства на собственные нужды и не обладает статусом финансовой организации. Соглашаясь с позицией автора, следует отметить, что в случае рассмотрения судом дела после вступления в силу ФЗ № 259 обоснованием неприменения Закона РФ «О защите прав потребителей» могло служить то обстоятельство, что физическое лицо (заимодавец) и заемщик действуют на инвестиционной платформе в качестве субъектов инвестиционных отношений.

Данное дело представляет интерес с точки зрения проблемы допуска субъектов к использованию инвестиционной платформы для участия в инвестиционных отношениях. Фактически платформа может использоваться не для предпринимательских целей, а для привлечения денежных средств и последующего предоставления займов (кредитов) на постоянной основе. Такая деятельность соответствует деятель-

²⁷ СЗ РФ. 2020. № 14. Ч. I. Ст. 2036.

²⁸ СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.

ности финансовой организации и может вести к проблеме теневого банкинга²⁹.

Как отмечалось ранее, договор инвестирования направлен на первичное приобретение объекта инвестирования и имеет *особый порядок заключения* по ст. 13 ФЗ № 259, который соответствует целям краудфандинга — аккумулировать денежные средства и решить вопрос о жизнеспособности инвестиционного предложения. В то же время применение конструкции договора инвестирования как универсальной для всех видов возмездного краудфандинга вызывает сомнение. Сложность применения конструкции как универсальной иллюстрирует краудфандинг с приобретением товара или услуги. Во-первых, права требования о передаче товара, выполнении работ, оказании услуг ограничены в обращении без согласия обязанного лица (п. 4 ст. 388 ГК РФ) и обычно служат удовлетворению личных потребностей лиц, вкладывающих средства. То есть отнесение данных отношений к инвестиционным весьма спорно. Во-вторых, аккумулирование денежных средств в краудфандинге с приобретением товара или услуги остается гибким: лица, вкладывающие денежные средства, вправе отказаться от предложения в любое время до истечения срока его действия. Более того, помимо сбора денежных средств при условии их достаточности, инициаторам проектов доступен альтернативный способ: привлечь столько денежных средств, сколько поступило. Альтернативный способ сбора денежных средств позволяет использовать платформы как маркетплейс: для реализации имеющихся *в наличии* товаров; предложения работ и услуг, которые могут быть оказаны (выполнены) сейчас, а не после завершения сбора денежных средств и запуска бизнеса.

²⁹ Теневой банкинг — осуществление финансовой деятельности вне традиционных финансовых институтов и обход положений, направленных на защиту слабой стороны (страхование банковских вкладов, применение Закона РФ «О защите прав потребителей» и др.).

Подводя итог вышесказанному, на основании ФЗ № 259 можно выделить следующие *особенности* договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы:

- (1) его сторонами являются лицо, привлекающее денежные средства, и инвестор;
- (2) является основанием возникновения инвестиционных отношений, при которых осуществляется первичное приобретение объектов инвестирования: прав требования к заемщику, ценных бумаг и цифровых прав;
- (3) заключается в особом порядке ст. 13 ФЗ № 259, обеспечивающем аккумулирование денежных средств и решение вопроса о жизнеспособности инвестиционного предложения.

Ещё один признак договора инвестирования можно выделить, анализируя мнение Банка России — регулятора финансового рынка, в том числе рынка краудфандинга. Так, Банк России отмечает необходимость обеспечения равенства инвесторов, в связи с чем требуется достижение единогласия всех инвесторов при определении судьбы договора инвестирования: его изменении, прекращении и расторжении³⁰. Данное требование может вытекать из *множественности* лиц на стороне инвестора, но ФЗ № 259 прямо об этом не говорит. Следует отметить, что позиция Банка России опровергает мнение Е. Архипова о заключении договора лицом, привлекающим инвестиции, с каждым инвестором в отдельности и об отсутствии необходимости связи инвесторов между собой [1, с. 18-27]. Такая связь, в частности, имеет значение при частичном исполнении заемщиком своих обязательств: когда оператор платформы

³⁰ Пункт 1 Информационного письма Банка России от 18.10.2021 № ИН-015-34/79 «О вопросах, связанных с деятельностью по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 12.08.2022).

должен распределить поступившие денежные средства между инвесторами одного инвестиционного предложения пропорционально их вложениям.

Кроме того, равенство инвесторов одного инвестиционного предложения предполагает равные условия договора инвестирования, вследствие чего права требования инвесторов из договора займа имеют одинаковое содержание³¹. Одинаковое содержание имеют права требования из эмиссионных ценных бумаг³². О стандартности цифровых прав одного инвестиционного предложения может свидетельствовать требование раскрыть информацию о них: о виде и объеме удостоверяемых ими прав требования и выпускаемом количестве³³.

³¹ Равенство инвесторов исключает возможность предусмотреть в инвестиционном предложении разные проценты в зависимости от размера денежного вложения инвестора.

³² Подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

³³ Пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционной платформы» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418; пункт 2 статьи 1, пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31. Ч. I. Ст. 5018.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы применяется в коммерческом краудфандинге для оформления отношений по поводу передачи имущества в качестве инвестиций от инвестора лицу, привлекающему денежные средства, на условиях предоставления займа, приобретения ценных бумаг или цифровых прав. Особенностью договора является его направленность на первичное приобретение объектов инвестирования.

Поскольку договор инвестирования пересекается с типами договора займа и купли-продажи ценных бумаг и цифровых прав, то он может рассматриваться в качестве вспомогательной (сквозной) договорной конструкции. К особенностям конструкции договора инвестирования следует отнести инвестиционный характер возникающих с её применением отношений и соответствующий субъектный состав, а также порядок заключения договора, направленный на аккумуляцию денежных средств и решение вопроса о жизнеспособности инвестиционного предложения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Архипов Е. Понятие и правовая природа краудфандинга // Актуальные проблемы предпринимательского права. — М.: Стартап, 2015. — № 4. — С. 18–27.
2. Бычков А. И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. — М.: Инфотропик Медиа, 2016. — 400 с.
3. Соيفер Т. В. Гражданско-правовое регулирование краудфандинга в России: состояние и перспективы // Гражданское право. — 2020. — № 1. — С. 11–15.
4. Лебедев К. К. Инвестиционный контракт: понятие и место в системе договорного права // Конкурентное право. — 2020. — № 4. — С. 31–36.
5. Белицкая А. В. Перспективы разработки новых правовых конструкций инвестирования для цифровой экономики // Юрист. — 2019. — № 3. — С. 28–33.

6. *Малеина М. Н.* Договорные конструкции: понятие, классификации, место в гражданском законодательстве // *Гражданское право.* — 2021. — № 3. — С. 9–12.
7. *Клинов А. О.* Правовое регулирование краудфандинга в России и за рубежом // *Закон.* — 2018. — № 2. — С. 90–105.
8. *Габов А. В., Хаванова И. А.* Краудфандинг: законодательное оформление web-модели финансирования в контексте правовой доктрины и зарубежного опыта // *Вестник Пермского университета. Юридические науки.* — 2020. — № 1. — С. 28–44.
9. *Хау Дж.* Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 288 с.
10. *Котенко Д. А.* Краудфандинг — инновационный инструмент инвестирования // *Закон.* — 2014. — № 5. — С. 140–145.
11. *Kallio A., Vuola L.* History of Crowdfunding in the Context of Ever-Changing Modern Financial Markets / In: Shneur R., Zhao L., Flaten B.T. (eds) *Advances in Crowdfunding.* — Cham: Palgrave Macmillan. — 2020. — P. 209–239.
12. *Кирилловых А. А.* Краудфандинг как альтернативный способ привлечения инвестиций в предпринимательскую деятельность // *Право и экономика.* — 2020. — № 9. — С. 33–42.
13. *Кузнецов В. А.* Краудфандинг: актуальные вопросы регулирования // *Деньги и кредит.* — 2017. — № 1. — С. 65–73.
14. *Казаченок О. П.* Привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг): направления развития правового регулирования. *Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).* — 2020. — № 8. — С. 74–85.
15. *Hornuf L., Klöhn L., Schilling T.* Financial Contracting in Crowdinvesting: Lessons from the German Market // *German Law Journal.* — 2018. — № 19. — P. 509–578.
16. *Инвестиционное право: учебное пособие / И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова, А. А. Спектор, О.М. Шевченко.* — М: Проспект. — 2021. — 296 с.
17. *Санникова Л. В., Харитоновна Ю. С.* Цифровые активы: правовой анализ: монография. — М: 4 Принт, 2020. — 304 с.
18. *Городов О. А.* Приобретение утилитарных цифровых прав как новый способ инвестирования по законодательству России // *Право и цифровая экономика.* — 2020. — № 1. — С. 5–10.
19. *Ерохина М. Г.* Правовая природа договоров P2P-кредитования // *Современное право.* — 2020. — № 7. — С. 66–69.

REFERENCES

1. *Arkhipov E.,* Aktual'nye problemy predprinimatel'skogo prava, Moscow: Startup, 2015, No. 4, pp. 18–27.
2. *Bychkov A. I.* Provedenie raschetnykh operatsii: sposoby, spetsifika i riski (Conducting settlement operations: methods, specifics and risks), Moscow: Infotropik Media, 2016, 400 p.
3. *Soifer T. V.* Grazhdanskoe parvo, 2020, No. 1, pp. 11–15.
4. *Lebedev K. K.* Konkurentnoe parvo, 2020, No. 4, pp. 31–36.
5. *Belitskaya A. V.* Yurist, 2019, No. 3, pp. 28–33.
6. *Maleina M. N.* Grazhdanskoe pravo, 2021, No. 3, pp. 9–12.
7. *Klinov A. O.,* Zakon, 2018, No. 2, pp. 90–105.
8. *Gabov A. V., Khavanova I.A.* Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki, 2020, No. 1, pp. 28–44.
9. *Howe J.* Kraudsorsing: Kollektivnyi razum kak instrument razvitiya biznesa (Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business), Moscow: Al'pina Pablsher, 2012, 288 p.
10. *Kotenko D. A.* Zakon, 2014, No. 5, pp. 140–145.
11. *Kallio A., Vuola L.* History of Crowdfunding in the Context of Ever-Changing Modern Financial Markets / In: *Advances in Crowdfunding,* Cham: Palgrave Macmillan, 2020, pp. 209–239 (531 p.).
12. *Kirillovykh A.A.* Pravo i ekonomika, 2020, No. 9, pp. 33–42.
13. *Kuznetsov V.A.* Den'gi i kredit, 2017, No. 1, pp. 65–73.
14. *Kazachenok O. P.* Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA), 2020, No. 8, pp. 74–85.

15. *Hornuf L., Klöhn L., Schilling T.* Financial Contracting in Crowdfunding: Lessons from the German Market, *German Law Journal*, 2018, No. 19, pp. 509-578.
16. *Ershova I. V., Otnyukova G. D., Spektor A. A., Shevchenko O. M.* Investitsionnoe pravo (Investment Law), Moscow: Prospekt, 2021, 296 p.
17. *Sannikova L.V., Kharitonova Yu.S.* Tsifrovye aktivy: pravovoi analiz: monografiya (Digital assets: legal analysis), Moscow: 4 Print, 2020, 304 p.
18. *Gorodov O.A.* Pravo i tsifrovaya ekonomika, 2020, No. 1, pp. 5-10.
19. *Erokhina M.G.* Sovremennoe pravo, 2020, No. 7, pp. 66-69.

Статья поступила в редакцию 13.09.22; одобрена после рецензирования 06.10.22; принята к публикации 12.10.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 13.09.22; approved after reviewing 06.10.22; accepted for publication 12.10.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.